

Vorbereitung/en der ONLINE Coffee Lecture – „Data Curation“ in der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

Mittwoch, 26. Oktober 2022 um 12:30 Uhr

Eine Veranstaltungsreihe der Universitätsbibliothek Hildesheim.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Wann? um 12:30 Uhr

Thema: "Data Curation in der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz"

Referent: Reinhard Altenhöner, Ständiger Vertreter des Generaldirektors der Staatsbibliothek zu Berlin, SPK

R.A. war nach Stationen in Bonn (DFG), Münster (Leitung Fachhochschulbibliothek) und Mainz (Leitung Wissenschaftliche Stadtbibliothek und Öffentliche Bücherei) als Abteilungsleiter für Informationstechnik sowie als Fachbereichsleiter der Informationsinfrastruktur und Bestandserhaltung bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt a. M. tätig.

Seit 2015 arbeitet er als Ständiger Vertreter des Generaldirektors und Leiter der Zentralabteilung bei der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen bei Formaten und Schnittstellen sowie der Langzeitarchivierung. Ein besonderes Interesse gilt der Adaption von Informationstechnik in die Prozesse einer Bibliothek und der Transformation von Angeboten einer Bibliothek in die digitale Welt.

Info: Coffee & Knowledge? Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause mittwochs um 12:30 Uhr.

Organisation: Annette Strauch-Davey, M.A. (Forschungsdatenmanagement, UB), annettes.strauch-davey@uni-hildesheim.de

Die Staatsbibliothek zu Berlin

- stellt ihre eigenen Katalogisierungsdaten sowie alle kooperativ erstellten Titeldaten von Zeitschriftendatenbank und Kalliope unter der Creative Commons-Lizenz CC0

der Allgemeinheit zur beliebigen Nutzung zur Verfügung – teils Linked Open Data-Format

- veröffentlicht kuratierte Datenkorpora im Kontext eigener experimenteller Library Labs sowie auf externen Informationsinfrastrukturen wie CLARIN
- dokumentiert die Ergebnisse ihrer Aktivitäten auf den Feldern von wissenschaftlicher Bestandserschließung und Provenienzforschung in frei zugänglichen Nachweissystemen

Ausgewählte Infrastrukturen und Projekte:

[SBB Lab](#)

[CrossAsia Lab](#)

[Slavistik-Portal Lab](#)

[Linked Open Data-Service der Zeitschriftendatenbank](#)

[DDR-Pressekorpus in CLARIN](#)

[Linked Open Data-Nachweisportal für Erschließungs- und Bilddaten zu Buchhandschriften](#)

Quelle: <https://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/open-access> (Zugriff am 05.04.2022)